

170012051117

监测报告

报告编号：HJ-F-FX-202012-031

委托单位 南开大学

委托单位地址 天津市南开区卫津路94号

监测内容 土壤分析

天津市生态环境监测中心 (盖章)

报告说明

- 1、报告无本中心报告专用章、骑缝章无效。
- 2、对于非本中心人员采集的样品，结果仅对客户送检样品结果负责。
- 3、对现场不可复现的样品，仅对采样所代表的时间和空间负责。
- 4、未经书面授权，不得部分复制本报告。
- 5、未经本中心同意，该监测报告不得用于商业性宣传。
- 6、因客户提供的信息有误，影响监测结果的有效性时，造成的一切后果与本中心无关。

地 址：天津市南开区复康路19号

电 话：022-87671699

传 真：022-87671699

邮政编码：300191

电子邮箱：temcjglb@tj.gov.cn

送检日期: 2020年12月3日

分析日期: 2020年12月07日-2020年12月08日

方法和仪器:

项目	方法及依据	仪器名称、型号和编号
pH值	土壤 pH值的测定 电位法 (HJ 962-2018)	SevenExcellence S500-k pH (酸度) 计 (B546705501) CPA225D型 电子分析天平 (24190372)
有机质	土壤检测 第6部分: 土壤有机质的测定 NY/T1121.6-2006	滴定管 (滴定管-分-02) BSA124S型 电子分析天平 (29490274)
阳离子交换量	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提 分光光度法 (HJ 889-2017)	DR6000 双光束紫外可见分光光度计 (1492931) OHA0S AR2140 电子天平 (1201310779)
机械组成 (质地)	森林土壤颗粒组成 (机械组成) 的测定 密度计法 (LY/T 1225-1999)	TM-85土壤密度计 (341) BSA124S型 电子分析天平 (29490274)

项目及结果:

结果 项目 (单位) 样品名称	pH值 (无量纲)	阳离子交换量 (cmol^+ /kg)	有机质 (g/kg)	机械组成 (质地)	样品状态描述
土1	8.39	7.3	19.4	粘壤土	褐色块状
土2	5.46	14.4	8.37	砂质壤土	褐色块状

备注:

1. 监测方法为客户指定。
2. 样品名称为客户提供信息, 中心对此真实性不承担责任。

编制人: 符桂贤

审核人: 赵新

签发人: 关永春

签发日期: 2021年1月6日

附表

样品名称	土壤机械组成 (各粒级含量)	
土1	1-2mm 粒级含量 (g/kg)	7.95
	0.5-1mm 粒级含量 (g/kg)	24.6
	0.25-0.5mm 粒级含量 (g/kg)	23.3
	粉(砂)粒 0.05-0.02mm 粒级含量 (g/kg)	79.0
	粉(砂)粒 0.02-0.002mm粒级含量 (g/kg)	286
	粘粒<0.002mm粒级含量 (g/kg)	282
	细砂+极细砂0.25-0.05mm粒级含量 (g/kg)	297
	砂粒2.0-0.05mm粒级含量 (g/kg)	353
	粉(砂)粒0.05-0.002mm粒级含量 (g/kg)	365
土2	1-2mm 粒级含量 (g/kg)	0.750
	0.5-1mm 粒级含量 (g/kg)	3.81
	0.25-0.5mm 粒级含量 (g/kg)	7.08
	粉(砂)粒 0.05-0.02mm 粒级含量 (g/kg)	125
	粉(砂)粒 0.02-0.002mm粒级含量 (g/kg)	179
	粘粒<0.002mm粒级含量 (g/kg)	105
	细砂+极细砂0.25-0.05mm粒级含量 (g/kg)	579
	砂粒2.0-0.05mm粒级含量 (g/kg)	591
	粉(砂)粒0.05-0.002mm粒级含量 (g/kg)	304